

КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ДАВЛАТ СТРАТЕГИЯЛАРИ

НДПИ “Ижтимоий фанлар” кафедраси
мустақил татқиқотчиси **Латипов**
Сардор Шавкатович

Аннотация. Ушбу мақолада инсониятни кийнаб келаётган муаммолардан бири коррупция ва Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик (ЕХХТ) давлатларнинг бунга ёндашуви, сиёсати ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар. Коррупция, Миллий ҳалоллик, демократия, жиноятчилик, бюрократия, пора, иллат, жамият.

Давлат бошқаруви Стандартларини дунё миқёсида такомиллаштириш йўлида қилинаётган саъй-ҳаракатлар сирасидан шу дамга қадар ҳамон муносиб ўрин олмаган, бироқ истиқболда фавқулотда аҳамият касб этиши мумкин бўлган қуйидаги жиҳат назардан четда қолмоқда: мамлакат миллий ҳалоллик тизимини мунтазам ва онгли равишда қайта кўриб чиқиш. Мазкур тушунча-ибора коррупцияга қарши кураш чораларни муҳокама қилиш жараёнида яқинда муомилага киритилган бўлиб, тараққиёт агентликлари томонидан оммалаштирилмоқда.

Ҳалоллик тизимининг асосий тушунчалари ва мазмун моҳиятини тўғри англаб етиш муҳим ва шу билан бирга, қарорларни ҳақиқий воқеликка асосланган бўлиши янада муҳимроқ. Бундан ташқари муайян бир қарор ялпи тизимнинг бошқа қисмлари билан узвий боғлиқ бўлиши керак, бинобарин бирлик йўлини қабул қилиши зарур. Кўпгина коррупцияга қарши стратегиялар мувофақиятсизликка учради, чунки улар диққат эътиборини жуда чегараланган ҳолда тор доирага қаратганлар. Осон қарорлар ҳам “сеҳрли ўқлар” ҳам йўқ.

Литванинг қонун чиқарувчи органи бўлмиш Сейм, 2022 йил январ ойида узок муддатли, етти ва ўн йил орасида бажарилиши мўлжалланган коррупцияга қарши давлат дастурини қабул қилди. Стратегиянинг бош

мақсади коррупция даражасини ижтимоий иқтисодий ва демократик тараққиётга бошқа зарар етказмайдиган ҳолгача камайтиришдан иборат қилиб белгиланди. Дастур коррупцияни олдини олиш, текшириш ва қонунни қўллаш, давлат таълими сингари баравар татбиқ этилиши керак бўлган учта элементни ўз ичига олди. Давлатда фаолият кўрсатаётган ҳамма сиёсий партиялар ўзларининг сиёсий ҳужжатларига коррупцияга тегишли масалаларни киритади. Сейм мунтазам равишда юридик ва бошқа ташкилотлардан ҳисоботлар олади ва коррупцияга қарши маълум чора-тадбирларни амалга оширишни талаб қиладиган қарорларни чиқаради. Коррупцияга қарши чора-тадбирлар давлатнинг кун тартибида муҳим ўрин эгаллайди. Президент ўзининг ҳар йилги мурожаатида коррупция масалаларига ўз эътиборини қаратади.

Венгрияда БМТ коррупцияга қарши Бутун Дунё Дастурининг бир қисми сифатида коррупциянинг олдини олиш учун давлат чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди. У Европа иттифоқига кираётган янги аъзолари учун намуна бўлиб хизмат қилади деб режалаштирилган. Коррупцияга қарши чора-тадбирлар давлат даражасидаги специфик (ўзига хос) хусусиятларини Европа Иттифоқи талабларига ва БМТнинг глобал ёндашувларига интеграциялашга йўналтирилган.

Руминиянинг чора-тадбирлар режаси ҳам қисман Европа Иттифоқига кириш истиқболи туфайли ишлаб чиқилган (коррупцияга қарши чора-тадбирлар “Копенгаген Критейлари” контекстида кўриб чиқилган, чунки Европа Иттифоқига киришга тайёрланиш шу йўл билан баҳоланган.) 2001 йилда жинойтчиликни олдини олиш бўйича Давлат Қўмитаси тузилди ва унинг доирасида марказий гуруҳ икки дастур, яъни Коррупциянинг олдини олиш бўйича Давлат Қўмитаси ва Коррупцияга қарши давлат чора-тадбирлари режасини амалга оширишга жавобгардир. Кўп соҳаларни ўз ичига олган Руминия Стратегияси Коррупцияга мойил сектор ва соҳаларни текширади.

Аслини олганда, ривожланаётган ва ўтиш даврини бошдан кечираётган мамлакатларнинг вазифаси юқоридан пастга тартибидан амал қилувчи автократик бошқарув тизимидан воз кечишдан иборат. Бунинг ўрнига “Горизантал жавобгарлик” ҳокимят тақсимланган, якка ҳокимлик мавжуд бўлмаган ва ҳар бир шахс ўз ҳатти-ҳаракати учун жавобгар бўлган тизимни олдинга суриш бирдан-бир тўғри йўлдир. Бу жараён янги эмас, саноати ривожланган мамлакатлар ҳам замонавий ҳукумат шаклига эришиш йўлида босиб ўтган жараёндир. Бундай тизимда матбуот эркин бўлиши керак.

Давлатнинг коррупцияни камайтириш чора-тадбирлари тизимининг таркибий қисми сифатида ишлаб чиқилгани бундай жавобгарлик механизмлари, “Ҳалоллик тизими”ни ифодалайди. Бу текширувлар ва баланслар тизимини ҳар хил кучлар ва давлат ташкилотлари ўртасида жавобгарликка эришиш учун режалаштирилган. Тизим давлат секторидаги мансабни суиистеъмол қилиш ҳолларини тартибга солади, ҳокимятни самарали тақсимлайди ва мансабни суиистеъмол қилиш ҳоллари юзага келадиган ёки умумий натижага салбий таъсир кўрсатадиган вазиятларни камайтиради. Бу жавобгарлик, очиқлик, олдини олиш ва жазолаш каби чораларни ўз ичига олади. Миллий ҳалоллик тизими кенг маънодаги ислоҳотларни назарда тутиб, давлат секторидаги коррупциянинг ҳукуматга оид жараёнлар (раҳбарлик тартиб қоидалари, ташкилий ўзгаришлар, ҳуқуқий ислоҳотлар, бюрократия тартиблари ислоҳоти) ва фуқаролик ислоҳотларини ёрдамида нишонга олади. Коррупция маълум жойга хос бўлишига қарамасдан, у тизимни таназулга юз тутиш натижасидир. Шунинг учун эътиборни алоҳида шахсларни айблашга эмас тизимни ислоҳ этиш ва ўзгартиришга қаратиш керак. Бутун бир миллий ҳалоллик тизими пастдан юқорига йўналган жараёнлар ёрдамида ушлаб турилади ёки путур етказилади. Коррупция ёмон раҳбарлик туфайли пастки қисмларга ҳам кириб боради ва жамиятнинг бу ҳолатларидан хабардорлигини ва нафратланиши аосий ҳимоя воситаси бўлиб хизмат қилади.

Миллий ҳалоллик тизимини шакллантиришнинг тугал мақсади коррупцияни ўта хавфли, кам даромад келтирадиган иш сифатида тасвирлашдан иборат. Лекин тизимни бошқариш бир вақтнинг ўзида ҳам қийин, ҳам толиқтирадиган бўлмаслиги зарур. Бу “Мутлақ ҳалоллик” баъзи ёзувчиларнинг таъбири билан айтганда маъмурият бошлиқларни заруратсиз топшириқлар билан қийнаб қуйиши мумкин. Бундай кучли интилиш кўпгина текшириш ва мувозанат тўсиқларни ташкил қилиш хавфини вужудга келтиради ва мансабдор шахслар ўз ишларини бажара олмай қолишади ёки натижа шунчалик репрессив ва чеклайдиган бўлиши, мансабдорлага эса ишни бажаришга халақит бериши мумкин. Миллий ҳалоллик тизими бундай хатолардан ўзини олиб қочади, чунки у коррупциянинг биринчи ўринга чиқиб қолишининг олдини олиш учун режалаштирилган ва бир вақтнинг ўзида бошқарувчиларга бошқаришда эркинлик беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.“Коррупцияга қарши курашдаги илғор амалиётлар” қўлланмаси.
- 2.Транспаренси Интернешнл Мамлакатнинг Миллий ҳалоллик тизими бўйича ҳисоботи журнали.
- 3.Европа комиссиясининг ҳужжатлар ва ҳисоботлар бўйича стратегияси 2003:http://www.fifoost.org/EU/strategy_en2002/index7.php